

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Zuwendungsempfänger: Universität Duisburg-Essen

Titel der Förderung: „Alternativmethoden - Verbund 3DOS: 3D-Organoiden als in vitro-Modelle zum Ersatz von Tierversuchen in der Schlaganfallforschung“

Verantwortliche Autoren: Prof. Dirk M. Hermann/ Prof. Bernd Giebel

Förderkennzeichen: 031L0278B

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt unter dem Förderkennzeichen 031L0278B gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei der Autorin/beim Autor.

Abschlussbericht

Laufzeit des Vorhabens: 01.07.2021 - 30.06.2024

Berichtsdatum: 31.03.2025

1. Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse und anderer wesentlicher Ereignisse

Arbeitspaket 1: Etablierung des 3D-Organoidmodells im ersten Projektjahr (Epple):

Es wurden 3 Zelltypen für das multizelluläre 3D-Organoidmodell angewendet und für die Untersuchungen eingesetzt:

- Primäre humane Astrozyten (HA)
- Primäre humane mikrovaskuläre Perizyten des Gehirns (HP)
- Primäre humane mikrovaskuläre Endothelzellen des Gehirns (HE)

Für diese Untersuchungen wurden zunächst zwei Zellarten (HA und HP) zum besseren Zusammenschließen für 10 s bei 300 rpm in den *Ultra Low Attachment Plates (ULAP)* zentrifugiert um einen Kern der Organoide zu bilden. Nach 24 h wurden die HE hinzugegeben und ebenfalls zentrifugiert, um eine Schale um die HA und HP zu bilden. Im nächsten Schritt dienten die im Arbeitspaket 2 beschriebenen Methoden zur Charakterisierung der Organoide.

M1a: Die Etablierung eines realitätsnahen 3D-Organoidmodells als Schlaganfallmodell wurde erfolgreich erreicht.

Arbeitspaket 2: Etablierung geeigneter Untersuchungsmethoden zur Validierung des Organoidmodells im ersten und zweiten Projektjahr (Epple, Giebel, Hermann):

Vor der Charakterisierung der Organoide wurden diese in *Ultra Low Attachment Plates (ULAP)* zum einen unter normoxischen (37 °C, 75% N₂, 20% O₂, 5% CO₂) und zum anderen hypoxischen (37 °C, 87,5% N₂, 2,5% O₂, 10% CO₂) Bedingungen bis zu 12 Tage lang inkubiert. Der Mediumwechsel erfolgte jede 48 h. Die Hypoxie-Bedingungen wurden eingeführt, um die Situation einer Zell- und Gewebe-Hypoxie wie beim Schlaganfall widerzuspiegeln. Zunächst wurden die Organoide die ersten 5 Tage unter normoxischen Bedingungen unter Standardbedingungen inkubiert und anschließend in die Hypoxiekammer zur weiteren Inkubation überführt. Anschließend wurden die Organoide mit den folgenden Messmethoden analysiert:

- **Live/Dead-Assay:** Nach einer 5-, 7-, 9- und 12-tägigen Kultivierung (37 °C, 5% CO₂) wurden die Organoide auf ihre Zellviabilität mittels Fluoreszenzmikroskopie untersucht.

Diese Methode ermöglichte es Veränderungen der Lebendigkeit von Organoiden während der Experimente zu verfolgen und die Lage von Zellen der Subpopulationen (lebend/tot) zu überwachen. Es zeigte sich, dass die Organoide bis zum Ende der Experimente (bis 12 Tage) eine allgemeine und hohe Lebensfähigkeit aufwiesen. Jedoch stieg die Anzahl der toten Zellen in den Experimenten, die länger als 9 Tage unter normoxischen Bedingungen sowie die unter hypoxischen Bedingungen durchgeführt wurden. Die meisten toten Zellen befanden sich im Inneren der Organoide und bildeten ein hypoxisches Zentrum.

- **CellTracker-Färbungen:** Um die 3 Zelltypen zu visualisieren, wurden CellTracker (rot, tiefrot als cyan visualisiert und grün) eingesetzt. Die Zuordnung der Färbungen zu den jeweiligen Zelltypen war wie folgt: Primäre humane mikrovaskuläre Perizyten des Gehirns (HP) – tiefrot (cyan), Primäre humane Astrozyten (HA) – rot und Primäre humane mikrovaskuläre Endothelzellen des Gehirns (HE) – grün. Diese Färbung ermöglichte mit hoher Genauigkeit die Position einzelner Zelltypen innerhalb der komplexen Organoidstrukturen zu bestimmen. Nach einer anschließenden Fixierung (3,7% PFA) der Organoide wurden konfokale Laserscanning-Mikroskopische Aufnahmen durchgeführt. Durch die CellTracker-Färbung der einzelnen Zelltypen hat sich gezeigt, dass der Kern der Organoide hauptsächlich aus HA und HP besteht und die HE die HA und HP in den Organoiden ummanteln. Auffällig war auch, dass die Endothelzellen eine kompakte und dichte Schicht um die Organoide bildeten.
- **Immunhistochemie:** Ebenfalls nach Inkubationszeiten von 5, 7, 9 und 12 Tagen, wurden die Organoide nach einer Fixierung entweder mit Claudin-5 oder ZO-1 (primäre Antikörper) inkubiert, um die *Tight Junction*-Verbindungen zwischen den Endothelzellen und die Integrität an der Oberfläche der Organoide zu untersuchen. Anschließend wurde ein fluoreszenz-markierter sekundärer Antikörper (AlexaFluor 594) verwendet. Zur Erweiterung des Protokolls wurden die Zellkerne mit Hoechst-33342 angefärbt und mittels konfokaler Laserscanning-Mikroskopie detailliert untersucht.
Immunhistochemische Studien zeigten, dass die Anzahl der nachweisbaren *Tight Junction*-Proteinsignale auf der Oberfläche der Organoide unter normoxischen Bedingungen zunahm, was auf eine dichte Schicht von Endothelzellen hinweist, die die Organoide umgibt. Unter hypoxischen Bedingungen konnten kaum Signale der *Tight Junction*'s detektiert werden. Dies deutet auf eine Undichtigkeit der Blut-Gehirn-Schranke (BGS) hin.
- **Permeabilitätsuntersuchungen:** Um die Permeabilität der BGS in den ungefärbten Organoiden zu untersuchen, wurden nach 7, 9 und 12 Tagen Permeabilitätsstudien

durchgeführt. Als Modellsubstanz wurde FITC-Dextran (in Zellpermeabilitätsuntersuchungen grün, $M_w = 70$ kDa) eingesetzt und für 1 h mit den Organoiden inkubiert. Die Permeabilität der Organoiden wurde anschließend mittels Fluoreszenzmikroskopie analysiert.

Die Studien zeigten, dass die BGS in den Organoiden unter normoxischen Bedingungen dicht und undurchlässig für FITC-Dextran war. Lediglich die Organoiden nach einer 12-tägiger Kultivierung unter hypoxischen Bedingungen waren für das für FITC-Dextran durchlässig. Diese Ergebnisse konnten reproduziert werden.

- **Erweiterte Permeabilitätsuntersuchungen:** In weiteren Permeabilitätsuntersuchungen wurden fluoreszenzmarkierte Bakteriophagen (MS2-AF647, rot) als Modelle für eine virale Infektion mit einer Kapsidgröße von ca. 25 nm, fluoreszenzmarkierte Calciumphosphat-Nanopartikel mit einer Silicaschale (CaP/PEI-Cy5/SiO₂, magenta) mit einer Größe von ca. 80 nm und fluoreszenzmarkierte Bakterien (*Escherichia coli*-eGFP, grün) mit einer Zellgröße von ca. 1-2 µm verwendet. Diese Substanzen wurden entsprechend für: 24 h (MS2-AF647), 24 h (CaP/PEI-Cy5/SiO₂) und 3 h (*Escherichia coli*-eGFP) inkubiert. Die Studien zeigten, dass die BGS in den Organoiden während der gesamten Experimente dicht war und undurchlässig für die externen Teilchen (FITC-Dextran, Phagen, Nanopartikel, Bakterien). Eine geringe Durchlässigkeit konnte jedoch bei 12 Tage alten Organoiden für Bakterien festgestellt werden. Die Ergebnisse sind reproduzierbar.
- **Wissenschaftlicher-Austausch:** Weitere Arbeitsweisen konnten durch den wissenschaftlichen Austausch am *Wake Forest Institut of Regenerative Medicine* (WFIRM; USA) im Oktober 2022 erlernt werden. Dabei wurde mit dem etablierten 6-Zell-Organoid-Modell geforscht. Die Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der 3D-Organisation der zerebralen Gefäßzellen und dem Auftreten zentraler Nervenzellnekrosen ähnelt den Beobachtungen des 3-Zellmodells in verblüffender Weise. Auch hier konnte eine das Organoid umgebende Gefäßschranke nachgewiesen werden, die den Eintritt nanopartikulärer Strukturen in das Organoid verhindert.

Arbeitspaket 3: Vergleich des Organoidmodells mit einem etablierten Tiermodell vom ersten bis zum dritten Projektjahr (Giebel, Hermann):

C57Bl6/j Mäuse wurden einer 20-minütigen oder 40-minütigen transienten fokalen zerebralen Ischämie mittels intraluminaler Fadenokklusion ausgesetzt. Hierbei handelt es sich um ein hochgradig reproduzierbares experimentelles Modell des ischämischen Schlaganfalls, der unser Goldstandard bei der Beurteilung des Organoidmodells war. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten, beginnend unmittelbar nach Reperfusionsbeginn durch Retraktion des Okklusionsfadens oder

beginnend 6 Stunden oder 24 Stunden nach Reperfusionbeginn, gefolgt von weiteren Injektionen nach 3 und 5 Tagen wurden, wurden kleine extrazelluläre Vesikel mesenchymaler Stromazellen (MSC-EVs) wie in unserem Antrag beschrieben intravenös appliziert. Neurologische Erholung wurde repetitiv durch den Clark Score, einen detaillierten Score zur Erfassung allgemeiner und fokaler neurologischer Defizite, durch Tight rope Tests und Rotarod Tests erfasst. Die Tiere wurden zu standardisierten Zeitpunkten 1, 3, 7, 14 oder 42 Tage nach Schlaganfall getötet. Bei den Tieren wurden Hirngewebe und Blutproben entnommen und mit den folgenden Messmethoden analysiert:

- **Infarktvolumen- und Hirnödemmessung:** Die Mausgehirne wurden mithilfe eines Kryostaten in koronare 20 µm Schnitte aufgeschnitten. Infarziertes Gewebe wurde mittels Cresyl Violet-Färbungen identifiziert, Infarktflächen quantifiziert und 3-dimensional aufintegriert, wodurch Infarktvolumina gewonnen wurden. Analog wurden durch Erfassung der Gewebeflächen ipsilateral und kontralateral des Schlaganfalls Hirnödementflächen analysiert, welche ebenfalls 3-dimensional aufintegriert wurden, wodurch Hirnödementvolumina erhalten wurden. Die Analyse der Hirninfarkt- und Ödementvolumina zeigte hoch reproduzierbare Infarkte, die mit einer reproduzierbaren Ödementwicklung assoziiert waren. Die Gabe der MSC-EVs reduzierte den Schlaganfallsschaden gemessen am Infarktvolumen signifikant. Dieser neuroprotektive Effekt unterschied sich nicht, wenn diese EVs von MSCs isoliert wurden, welche unter normoxischen (21% Sauerstoff) oder hypoxischen Bedingungen (1% Sauerstoff) kultiviert worden waren.
- **IgG-Extravasation:** Hirnödementwicklung beim Schlaganfall geschieht durch die Störung der BGS, wodurch Plasmaproteine ungehindert ins Gehirnparenchym eindringen können. IgG ist ein besonders abundantes Protein im Plasma. Zur Erfassung der BGS-Störung führten wir mit den Gewebeschnitten mit anti-Maus-IgG-Antikörper eine immunhistochemische Untersuchung durch, mit welchem wir extravasiertes IgG markierten. Die quantitative Analyse der IgG-Extravasation zeigte, dass die Induktion des Schlaganfalls bei den Mäusen zu einer signifikanten BGS-Störung führte. MSC-EVs hatten eine schützende Wirkung auf die BGS (sie steigerten die BGS-Integrität), wenn diese EVs von hypoxischen (1% Sauerstoff), nicht jedoch normoxischen (21% Sauerstoff) MSCs isoliert wurden.
- **Neuronales Zellüberleben:** Ischämische Gewebeschädigung führt zum Untergang zentralnervöser Neurone, welche durch Immunzytochemie (Antikörper gegen neuronales Protein NeuN) kombiniert mit TUNEL-Färbungen (Erfassung von DNA-Fragmentation als Ausdruck irreversibler Gewebeschädigung) analysiert wurde. Der ischämische Schlaganfall

fürte zu einer reproduzierbaren Reduktion der Anzahl überlebender Neurone im durchblutungsgestörten Striatum welche mit dem Auftreten DNA-fragmentierter Neurone einherging. MSC-EVs erhöhten die Anzahl überlebender Neurone in der Schlaganfall-Akutphase und -Postakutphase. Dieser neuroprotektive Effekt unterschied sich nicht, wenn diese EVs von MSCs isoliert wurden, welche unter normoxischen (21% Sauerstoff) oder hypoxischen Bedingungen (1% Sauerstoff) kultiviert worden waren.

- **Post-ischämische Angiogenese:** Infolge des Schlaganfalls sprossen Mikrogefäße in der Umgebung des Schlaganfalls in das zuvor durchblutungsgestörte Hirngewebe aus. Diese neu gebildeten Blutgefäße setzen Wachstumsfaktoren frei, die neuronale Plastizität fördern. Entlang dieser Mikrogefäße wandern zudem proliferierende neurale Precursorzellen (NPCs) in das zuvor durchblutungsgestörte Hirngewebe ein, die den Gewebeumbau ebenfalls in einer günstigen Weise stimulieren. In der vorliegenden Studie wurde Zellproliferation durch BrdU-Injektionen erfasst. Mittels eines endothelialen Markers (CD31) Marker wurde Angiogenese erfasst. Zudem führten wir Lichtblattmikroskopieexperimente durch, in denen wir die 3D-Architektur zerebraler Mikrogefäße analysierten. Infolge des Schlaganfalls kam es zu einer signifikanten Stimulation der Gefäßneubildung, welche durch EVs hypoxischer MSCs, nicht jedoch EVs normoxischer MSCs gefördert wurde.
- **Neurologische Funktionserholung:** Neurologische Defizite infolge des Schlaganfalls und Funktionserholung wurde durch einen detaillierten Verhaltensscore (Clark Score) und motorisch-koordinative Verhaltenstests (Tight rope und Rotarod test) analysiert. Die Induktion des Schlaganfalls führte zu reproduzierbaren sensomotorischen Defiziten, die über den gesamten Untersuchungszeitraum von 42 Tagen nachweisbar waren. EVs hypoxischer MSCs verbesserten diese Funktionsdefizite besser als EVs normoxischer MSCs.

Vergleich der 3D-Gehirn-Organoid mit dem in vivo Schlaganfallmodell:

In dem vorliegenden Projekt konnte erfolgreich ein zerebrales 3D-Organoidmodell etabliert werden, das wesentliche Charakteristika des Gehirns in vivo – eine geschlossene Endothelzellschicht mit Blut-Gehirn-Schranken (BGS)-Funktion, die in der Lage ist, das Eindringen externer Teilchen (FITC-Dextran, Phagen, Nanopartikel) zu verhindern – aufweist. Die BGS-Integrität ist infolge des Schlaganfalls, sowohl in vivo also auch im Organoidmodell vermindert. EVs hypoxischer MSCs, nicht jedoch EVs normoxischer MSCs verbessern die

BGS-Integrität in vivo. Diesen Effekt konnten wir im Organoidmodell nicht vergleichbar eindeutig nachweisen.

Drei Aspekte reduzieren die klinische Anwendbarkeit der Organoide: Auch wenn eine BGS-Funktion sichergestellt wird, wie wir nach Gabe von FITC-Dextran, Phagen und Nanopartikeln nachweisen konnten, weist die Endothelzellschicht in unserem Organoidmodell zu allen untersuchten Zeitpunkten Charakteristika der Unreife auf. Anders als in der in vivo Situation sind Tight junction-Moleküle nicht streng in Regionen intrazellulärer Kontaktstellen (den Tight junctions) lokalisiert. Sie finden sich in diversen Abschnitten der Zellmembran. Der zweite limitierende Punkt ist der im Zentrum des Organoids beobachtete Zelltod, der die Kultivierung der Organoide über einen längeren Zeitraum, in dem sich das Gefäßsystem weiter differenzieren kann, unmöglich macht. Die dritte Einschränkung ist das Fehlen von Gefäßstrukturen im Innern des Organoids: Die Gefäße sind augenblicklich nämlich ausschließlich auf der Organoid-Oberfläche zu finden. Sie sprossen nicht in das Organoid ein, wodurch Zelltod hier nicht verhindert werden kann. Diese durchgehende Beobachtung machten wir unter allen von uns beforschten Untersuchungsbedingungen unabhängig von der Anzahl der von uns eingesetzten Zelltypen. Wir gehen davon aus, dass diese Schwächen mit dem Einsatz differenzierter primärer Zellen in Verbindung stehen. Organoide, die durch induzierbare pluripotente Stammzellen (iPC) generiert werden, weisen diese Einschränkungen gemäß den Beobachtungen anderer Forscher, inzwischen aber auch unserer eigenen Arbeitsgruppe aus einem anderen Projekt (AG Hermann/ Dzyubenko), nämlich nicht auf. Letztere Organoide können über viele Wochen kultiviert werden, unter Verhinderung des Problems zentraler Nekrosen und mit der Entwicklung eines höheren Reifestadiums des Organoids.

Gesamthalt konnten wir zeigen, dass das von uns getestete 3D-Organoidmodell auf die Hypoxie-Ischämie durchaus eine Reaktion zeigt, die mit dem Tiermodell und den klinischen Befunden nach einem Schlaganfall korrelierbar ist. Die Anwendbarkeit für unmittelbare klinische Fragen ist aufgrund der skizzierten Einschränkungen (siehe oben) jedoch gegenwärtig begrenzt.

Arbeitspaket 4: Isolierung, Aufreinigung und Charakterisierung von extrazellulären Vesikeln (EVs) (Giebel):

Das Arbeitspaket 4 bestand im Wesentlichen darin, Routineverfahren anzuwenden, die im Verlauf des Arbeitspakets 5 wiederholt eingesetzt wurden. Die Beschreibung der Ergebnisse werden daher gemeinsam mit Arbeitspaket 5 im Arbeitspaket 5 beschrieben.

Arbeitspaket 5: Entwicklung fluoreszierender extrazellulärer Vesikel zum Nachweis im Konfokalmikroskop (Giebel):

Zu Beginn des Projektes lagen uns bereits lentivirale Plasmide vor, die für CD63-eGFP, CD63-dTomato bzw. CD63-mCherry Fusionsproteine kodieren. Entsprechende Fusionsproteine lassen sich sehr gut in Extrazellulären Vesikeln (EVs) unterschiedlicher Zellen nachweisen und wurden in der Vergangenheit zur Optimierung von EV Aufreinigungs- und Charakterisierungsmethoden genutzt (Gorgens et al., 2019; Ludwig et al., 2018). Es war das Ziel, MSCs mit diesen Konstrukten zu transduzieren und MSC-Linien zu etablieren, die durch diese Fusionsproteine markierte EVs entlassen. Gemäß der Antragsstellung konnten wir im laufenden Projekt MSC-Linien herstellen, die jeweils eines der drei verschiedenen CD63-Fusionsproteine exprimierten. Die Expression der Fusionsproteine konnten wir fluoreszenzmikroskopisch in erfolgreich transduzierten Zellen nachweisen. Einflüsse der Transgenexpression auf die Morphologie der Zellen oder deren Proliferationskinetik haben wir nicht erkennen können. Auch fanden wir keine Veränderungen in der Expression verschiedener Zelloberflächenproteine, die als Standardmarker zur MSC Charakterisierung verwendet werden (Dominici et al., 2006). Aus zellbiologischer Sicht lässt sich daher annehmen, dass die Expression der Transgene keine nennenswerten funktionellen Veränderungen in den transduzierten MSCs nach sich zieht.

Als Ausgangspunkt für die EV Analysen wurden erfolgreich transduzierte MSCs durchflusszytometrisch aufgereinigt bzw. einzelne Zellen durch Zellsortierung in 96-wells abgelegt und anschließend exandiert, so dass monoklonale MSC-Linien für die jeweiligen Fusionsproteine etabliert werden konnten. Auch die Zellen dieser Ziellinien ließen keine nennenswerten Veränderungen in den untersuchten Charakteristika erkennen. Konditionierte Zellkulturüberstände dieser Zelllinien dienten als Ausgangsmaterial, um hieraus EVs anzureichern. Für die Prozessierung wurde unsere Standardmethode, die Polyethylenglykol 6000 basierte EV Präzipitation mit anschließender Ultrazentrifugation verwendet (Ludwig et al., 2018). Erhaltene EV-Präparate wurden mit den Standardmethoden sowie mit der bildgebenden Durchflusszytometrie charakterisiert. Hierbei viel auf, dass MSCs, die Fusionsproteine aus CD63 und einem Fluoreszentenprotein exprimieren, stets mehr CD63⁺ EVs sezernieren als nicht transduzierte MSCs. Andere Einflüsse der Expression der CD63-Fluoreszenten-Fusionsprotein auf die EV-Präparate haben wir nicht erkannt.

Bedeutend war die Frage, ob die Funktionalität der EV-Präparate von den transduzierten Zellen gegenüber denen, die von den Ausgangszellen gewonnen wurden, verändert sind. Hierfür

wurden die EVs in dem von uns etablierten *multi-donor Mixed Lymphocyte Reaction* (mdMLR) Assay auf ihre immunomodulierende Wirkung hin getestet (Bremer et al., 2023). Gegenüber den EV-Präparaten der Ausgangszellen konnten wir keine Veränderung erkennen; EV-Präparate mit CD63-Fluoreszenten-Fusionsproteinen wiesen ähnliche immunomodulierende Aktivitäten auf, wie die EV-Präparate der Ausgangszellen. Auch im oben beschriebenen Ischämischen Schlaganfallmodell verhielten sich die EV-Präparate der CD63-Fluoreszenten-Fusionsprotein exprimierenden MSCs ähnlich neuroprotektiv wie die der Ausgangszellen. Somit konnten wir das Ziel dieses Arbeitspakets in vollem Umfang realisieren und genetisch markierte, funktionelle EVs für die Analysen im Organoidmodell herstellen.

Arbeitspaket 6: Publikation, Öffentlichkeit (Epple, Giebel, Hermann):

Aus dem Projekt gingen folgende wissenschaftliche Publikationen hervor:

- Gregorius J, Wang C, Stambouli O, Hussner T, Qi Y, Tertel T, Börger V, Mohamud Yusuf A, Hagemann N, Yin D, Dittrich R, Mouloud Y, Mairinger FD, Magraoui FE, Popa-Wagner A, Kleinschnitz C, Doepfner TR, Gunzer M, Meyer HE, Giebel B, Hermann DM. Small extracellular vesicles obtained from hypoxic mesenchymal stromal cells have unique characteristics that promote cerebral angiogenesis, brain remodeling and neurological recovery after focal cerebral ischemia in mice. *Basic Res Cardiol*. 2021 Jun 8;116(1):40. doi: 10.1007/s00395-021-00881-9. PMID: 34105014; PMCID: PMC8187185.
- Wang C, Börger V, Mohamud Yusuf A, Tertel T, Stambouli O, Murke F, Freund N, Kleinschnitz C, Herz J, Gunzer M, Popa-Wagner A, Doepfner TR, Giebel B, Hermann DM. Postischemic Neuroprotection Associated With Anti-Inflammatory Effects by Mesenchymal Stromal Cell-Derived Small Extracellular Vesicles in Aged Mice. *Stroke*. 2022 Jan;53(1):e14-e18. doi: 10.1161/STROKEAHA.121.035821. Epub 2021 Dec 1. PMID: 34847707; PMCID: PMC8700303.
- Dumbrava DA, Surugiu R, Börger V, Ruscu M, Tertel T, Giebel B, Hermann DM, Popa-Wagner A. Mesenchymal stromal cell-derived small extracellular vesicles promote neurological recovery and brain remodeling after distal middle cerebral artery occlusion in aged rats. *Geroscience*. 2022 Feb;44(1):293-310. doi: 10.1007/s11357-021-00483-2. Epub 2021 Nov 10. PMID: 34757568; PMCID: PMC8811093.
- Hermann DM, Peruzzotti-Jametti L, Giebel B, Pluchino S. Extracellular vesicles set the stage for brain plasticity and recovery by multimodal signalling. *Brain*. 2024 Feb 1;147(2):372-389. doi: 10.1093/brain/awad332. PMID: 37768167; PMCID: PMC10834259.

- Abuzan M, Surugiu R, Wang C, Mohamud-Yusuf A, Tertel T, Catalin B, Doeppner TR, Giebel B, Hermann DM, Popa-Wagner A. Extracellular Vesicles Obtained from Hypoxic Mesenchymal Stromal Cells Induce Neurological Recovery, Anti-inflammation, and Brain Remodeling After Distal Middle Cerebral Artery Occlusion in Rats. *Transl Stroke Res.* 2024 Sep 7. doi: 10.1007/s12975-024-01266-5. Epub ahead of print. PMID: 39243323.
- Hermann DM, Wang C, Mohamud Yusuf A, Herz J, Doeppner TR, Giebel B. Extracellular vesicles lay the ground for neuronal plasticity by restoring mitochondrial function, cell metabolism and immune balance. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2025 Mar 12;271678X251325039. doi: 10.1177/0271678X251325039. Epub ahead of print. PMID: 40072028; PMCID: PMC11904928.
- K. Kostka, V. Sokolova, A. El-Taibany, B. Kruse, D. Porada, N. Wolff, O. Prymak, M.C. Seeds, M. Epple, A J. Atala, "The application of ultrasmall gold nanoparticles (2 nm) functionalized with doxorubicin in three-dimensional normal and glioblastoma organoid models of the blood–brain barrier", *Molecules* 29 (2024) 2469.

Weiterhin wurden die Ergebnisse auf folgenden Tagungen vorgestellt:

- 12th World Biomaterials Congress, 26.-31.05.2024, Daegu, Republic of Korea, N. Wolff, L.S. Wagner, N. Bialas, B. Kruse, K. Kostka, K. Loza, O. Prymak, V. Sokolova, M. Heggen, T. Schaller, F. Niemeyer, P. Bayer, C. Beuck, M. Epple, "Ultrasmall gold nanoparticles (2 nm) as efficient carriers of drugs and biomolecules into cells, organoids, and bacteria"
- 12th World Biomaterials Congress, 26.-31.05.2024, Daegu, Republic of Korea, K. Kostka, N. Bialas, M. Epple "Permeability of the blood brain barrier in brain organoids under normoxic and hypoxic conditions as stroke model"
- Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien e.V. (DGBM), Berlin, 10.-12.10.2024, K. Kostka, N. Bialas, M. Epple "Permeability of the blood-brain barrier in brain organoids under normoxic and hypoxic conditions"

2. Vergleich des Stands des Vorhabens mit der ursprünglichen (bzw. mit Zustimmung des Zuwendungsgebers geänderten) Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplanung (Epple, Giebel, Hermann)

Das Vorhaben wurde durch kleinere Verzögerungen in den Teilprojekten Epple und Hermann beeinflusst. Zum einen beim Projektstart, der 4 Monate verspätet gestartet ist (Beginn zum 01.10.2021 bzw. 01.11.2021 statt zum Bewilligungstermin 01.07.2021) und zum anderen durch das Ausscheiden zweier Mitarbeiter 2022 und das erforderliche Einarbeiten neuer Mitarbeiter.

Anschließend wurden die vorgesehenen Arbeitspakete erfolgreich nach dem Zeitplan durchgeführt.

Der erste Meilenstein nach 12 Monaten zur Etablierung eines realitätsnahen 3D-Organoidmodells als Schlaganfallmodell und die Herstellung fluoreszierender EVs wurde erfolgreich erreicht.

Der zweite Meilenstein nach 24 Monaten zur Etablierung geeigneter Untersuchungsmethoden zur Validierung des Organoidmodells wurde ebenfalls erfolgreich erreicht.

Der dritte Meilenstein nach 36 Monaten zum Vergleich des Organoidmodells mit einem etablierten Tiermodell konnte in abschließenden Untersuchungen ebenfalls erreicht werden.

3. Haben sich die Aussichten für die Erreichung der Ziele des Vorhabens innerhalb des angegebenen Ausgabenzitraums gegenüber dem ursprünglichen Antrag geändert (Begründung) (Epple, Giebel, Hermann)?

Gegenüber dem ursprünglichen Antrag ergaben sich keine Änderungen. Die einzigen zeitlichen Verzögerungen im Projekt ergaben sich beim Projektstart sowie beim Mitarbeiterwechsel im Teilprojekt Epple (siehe Punkt 2).

4. Sind inzwischen von dritter Seite Ergebnisse bekannt geworden, die für die Durchführung des Vorhabens relevant sind? (Darstellung der aktuellen Informationsrecherchen nach Nr. 2.1 BNBest-BMBF 98) (Epple, Giebel, Hermann)

Die aktuelle Literatur wurde regelmäßig verfolgt. Hierbei ergaben sich keine Ergebnisse, wodurch die erfolgreiche Durchführung des Projektes in Frage gestellt werden konnte.

5. Sind oder werden Änderungen in der Zielsetzung notwendig? (Epple, Giebel, Hermann)

Gegenüber der Zielsetzung waren keine Änderungen notwendig.

6. Fortschreibung des Verwertungsplans. Dies soll soweit im Einzelfall zutreffend, Angaben zu folgenden Punkten enthalten (Geschäftsgeheimnisse des Zuwendungsempfängers brauchen nicht offenbart zu werden) (Epple, Giebel, Hermann):

Pos. 6a-d: Gegenüber der Antragstellung ergaben sich keine Änderungen.

Zitierte Literatur

Bremer, M., Nardi Bauer, F., Tertel, T., Dittrich, R., Horn, P.A., Borger, V., and Giebel, B. (2023). Qualification of a multidonor mixed lymphocyte reaction assay for the functional characterization of immunomodulatory extracellular vesicles. *Cytotherapy* 25, 847-857.

Dominici, M., Le Blanc, K., Mueller, I., Slaper-Cortenbach, I., Marini, F., Krause, D., Deans, R., Keating, A., Prockop, D., and Horwitz, E. (2006). Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position statement. *Cytotherapy* 8, 315-317.

Gorgens, A., Bremer, M., Ferrer-Tur, R., Murke, F., Tertel, T., Horn, P.A., Thalmann, S., Welsh, J.A., Probst, C., Guerin, C., *et al.* (2019). Optimisation of imaging flow cytometry for the analysis of single extracellular vesicles by using fluorescence-tagged vesicles as biological reference material. *J Extracell Vesicles* 8, 1587567.

Ludwig, A.K., De Miroschedji, K., Doeppner, T.R., Borger, V., Ruesing, J., Rebmann, V., Durst, S., Jansen, S., Bremer, M., Behrmann, E., *et al.* (2018). Precipitation with polyethylene glycol followed by washing and pelleting by ultracentrifugation enriches extracellular vesicles from tissue culture supernatants in small and large scales. *J Extracell Vesicles* 7, 1528109.